

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18739456>

CHET TILINI O‘RGANISHDA MADANIY OMILLARNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Orziyeva Fotima Sherzod qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Xorijiy filologiya fakulteti
Ingliz tili yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

fotimam214@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada chet tilini o‘rganishda madaniy omillarning o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Til va madaniyat o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik, madaniyatning leksik birliklari hamda nutq uslubiga ta’siri ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, chet tilini o‘rganishda madaniy komponentni hisobga olish zarurligi va uning O‘zbekistondagi zamonaviy ta’lim jarayonlarida qo‘llanilishi ko‘rib chiqiladi.*

***Kalit so‘zlar:** Madaniyat, til, kommunikatsiya, kompetensiya, leksik birliklar, nutq, metodika, ta’lim, kontekst, politeness theory.*

Kirish. Til o‘rganayotgan har bir inson biron bir xalqning ona tilini o‘rganishda turli to‘siqlarga duch keladi. Shunday muammolardan biri, madaniyatlarning turlicha ekanligidir. Bir tilni o‘rganishni boshlaganimizda, biz o‘sha tilda so‘zlashuvchi xalqning madaniyatini ham bilib boraveramiz. Til madaniyatning, madaniyat esa tilning ajralmas qismidir. Ikkisi bir-biriga shunday bog‘liqlik, ularni bir-biridan ajratsa, til ham, madaniyat ham o‘z ahamiyatini yo‘qotadi. Shu bilan birga, madaniyatni shu tilni bilmasdan tushinishning iloji yo‘q. Chunki bir madaniyatda mavjud bo‘lgan hodisa va jarayonlar boshqa xalqlar madaniyatida uchramasligi mumkin. Shu sababli tilni o‘rganish jarayoni faqat grammatik qoidalar va lug‘at birliklarini o‘rganish bilan cheklanmaydi. Har bir til o‘z egalarining tarixiy tajribasi, ijtimoiy munosabatlari va

dunyoqarashini aks ettiradi. Natijada ayrim tushunchalar bir mamlakatda muhim bo'lsa, boshqasida ular umuman nomlanmasligi yoki boshqa shaklda ifodalanishi mumkin. Bu chet tilini o'rganishda madaniy omillarni hisobga olish zarurligini ko'rsatadi.

Madaniyatning leksik birliklar shakllanishiga ta'siri.

Til nafaqat muloqot vositasi, balki madaniyat mahsulidir. Har bir jamiyat o'z hayoti, urf-odati va qadriyatlariga mos keladigan so'z va iboralarni shakllantiradi. Shu sababli ayrim leksik birliklar bir madaniyatda mavjud bo'lsa, boshqa madaniyatlarda ularning aynan shunday ekvivalenti topimasligi mumkin. Shuning uchun chet tilini o'rganishda til o'rganuvchi til birliklarining madaniy kontekstini tushinishi lozim. Masalan, ingliz tilida "stand on your own feet" degan ibora bor. Bu inson mustaqil bo'lishi, o'z kuchiga tayanishi kerakligini bildiradi. Bu ibora ingliz tilida so'zlashuvchi jamiyatlar madaniyatida keng tarqalgan individualizm qadriyatini aks ettiradi. Bunga qarama-qarshi ravishda, ko'plab sharq jamiyatlarida masalan Xitoy madaniyatida, jamoga moslashish va guruh manfaatini ustun qo'yish qadriyati kuchli. Shu kabi iboralar til o'rganuvchiga tilning faqat so'z boyligi emas, balki madaniy ma'nosi bilan ham tanishish kerakligini bildiradi.

Madaniyatning nutq uslubiga ta'siri.

Madaniyat nutq uslubining asosi bo'lib, muloqotdagi odob-axloq, me'yorlar va xalqning ma'naviy merosini belgilaydi. Masalan, Edward T. Hall tomonidan madaniyatlarda Xitoy yoki Yaponiyada odamlar bilvosita, muloyim va noaniq ifodalar bilan gaplashadi, chunki boshqalarning hissiyotlari va jamiyat qoidalar muhim hisoblanadi. Past kontekstli madaniyatlarda AQSh yoki Buyuk Britaniyada esa to'g'ridan to'g'ri aniq gapirish qadrlanadi. Penelope Brown va Stephen Levinsonning muloyimlik nazariyasi (politeness theory) shuni ko'rsatadiki, bir jamiyatda hurmat usuli boshqa jamiyatdagiga nisbatan boshqacha bo'lishi mumkin. Ingliz tilida "Could you please...?" kabi yumshoq so'rovlar ishlatiladi, o'zbek tilida hurmat ko'pincha fe'l va ohang orqali ifodalanadi. Shu tarzda, nutq uslubi va gapirish usuli orqali til va madaniyat o'rtasidagi chuqur bog'liqlik aniq ko'rinadi.

O‘zbekistonda chet tilini o‘rganishda madaniyat asosidagi metodlar va ularning samarasi.

O‘zbekistonlik yoshlarning xorijiy tillarni o‘rganishga bo‘lgan qiziqishi ortib borayotgani ularning dunyoqarashini kengaytirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, til o‘rganish jarayonida milliy madaniyatni anglash nafaqat bilim olish jarayonini tezlashtiradi, balki insonning madaniyatlararo muloqot qobiliyatini ham oshiradi. Shu sababli O‘zbekistonda chet tillarini o‘rganish bo‘yicha mahsus dasturlar yo‘lga qo‘yilgan. Masalan, O‘zbekistonda Fransiya elchixonasi tomonidan tashkil etilgan “Alliance Française” markazi fransuz tilini o‘rganuvchilariga nafaqat til, balki fransuz madaniyati, san’ati va tarixi bo‘yicha darslar ham taklif qiladi. Bu yondashuv o‘quvchilarga yanada samarali muloqot va global miqyosda o‘zini erkin ifoda etishga yoradam beradi.

Xulosa. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda til o‘rganuvchilarga o‘zga madaniyatlar to‘g‘risida bilim va ma’lumot berilsa, hali teran mustaqil fikrga ega bo‘lmagan yoshlar dunyo xalqlarini madaniyatini, ularning qadr qimmatini hurmat qiladigan shaxs bo‘lib yetishadi. Madaniyat bilan hamnafas tarzda chet tilini o‘rganish, ushbu tilda so‘zlashibgina qolmay balki shu til egalari kabi taffakur qilishni o‘rgatadi. Darslar faqat o‘quv jarayoni emas balki madaniy tadbirlar tarzda o‘tilsa o‘quvchilarda o‘rganilayotgan tilga muhabbatlari oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hall, E. T. (1959). *The Silent Language*. New York: Doubleday.
2. Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge: Cambridge University Press.
3. Musurmonova O. *Ma’naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi*.-T.: O‘qituvchi, (1996)
4. *Qdriyatlar va ijtimoiy taraqqiyot: Ilmiy ishlar to‘plami/ Muharrir A.Umarov*.-T.: O‘zbekiston,(1997).
5. Kramersch, C.(1998).*Language and Culture*. Oxford: Oxford University Press.